

УДК 1 (3); 130.2

Бабошина Е.Б., Викулина Н.А.

Курганский государственный университет,
г. Курган, Россия

О СОЦИОКУЛЬТУРНОМ СТАНОВЛЕНИИ ПЕДАГОГА КАК ФИЛОСОФИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ В КУЛЬТУРЕ

Аннотация. Социально-культурная подготовка педагога является не только проблемой образования, но и социальной философии, напрямую затрагивает вопросы культуры. С этих позиций авторы рассматривают гуманистический подход в педагогическом образовании стратегией гуманитаризации общества, анализируя ценностно-смысловую функцию подготовки педагога условием его культурной идентификации.

Ключевые слова: философия образования, социально-культурное становление, личность педагога, гуманистический подход к управлению.

Социально-культурные тенденции современного образования во многом продиктованы особенностями социальной жизни, однако философия образования может и должна сохранять культурную функцию своего развития как возможность совершенствования общества. Педагогика является важной сферой сохранения и развития такого потенциала. Вместе с тем образовательные стратегии значительным образом влияют и на ситуацию профессионально-педагогической подготовки. Одной из спорных тенденций остается вопрос о качестве и характере образовательных услуг. В вопросе управления подготовкой педагога особо важно с этих позиций анализ общих подходов в теории управления в сочетании с имеющимися традициями управления отечественным образованием. Сильным в своей аксиологической традиции. Другими словами, наша позиция опирается на ценность гуманистического подхода в педагогическом образовании, которое в ситуации глобализации образования по ряду причин испытывает значительную ломку. Однако, как показывает наш анализ, есть и мировые традиции теории социального управления, обращенные к человеку как источнику общего социального капитала. Именно такие подходы мы считаем важным учитывать в удержании ценностных основ в управлении профессиональной подготовкой личности педагога. В этом ключе важная тенденция к гармонизации национальных систем высшего образования с целью создания единого образовательного пространства, ставящая высшую школу в условия жесткой конкуренции, не должна заслонять идею культурно-исторической преемственности, особо важную в педагогике. Философия образования такого порядка ориентируется на гармонию культурной традиции в сочетании с инновационными решениями. отвечающими не только положениям Болонской декларации, но и стратегии социально-экономического развития России как суверенного государства.

Обращение к мировому опыту социального управления помогает выделить принципы и для отечественных образовательных стратегий. С этой целью отметим, что рационализация различных областей социальной жизни еще в конце XIX– начале XX-го веков способствовала

появлению теорий научного управления социальными процессами. Подходы данного управления коснулись и образования, обретавшего в этот период обретало такую черту, как массовость, становясь одновременно сферой выгодного капиталовложения и социального развития. До сегодняшнего дня образование продолжает испытывать качественные преобразования, связанные с социально-экономической трансформацией. Глобализация, развитие информационных технологий ведут к риску потери образованием статуса сферы ценностного воспроизводства культуры общества. Вопросом не только философии образования, но во многом и теории культуры, а также педагогики как науки и практики становится осознание меры и возможностей субъектов образования сохранять в этом вопросе ключевые позиции, не превращаясь в сферу «чистых» образовательных услуг. Полагаем, что ответы должны определяться как со стороны общества, его культуры, так и образования как специфической их части. Некоторые ответы могут быть почерпнуты и из теории управления.

Так, в теории управления с очевидной значимостью и для образования, выделяется школа человеческих отношений Э. Мэйо [15]. Подход не только опирается на психологию взаимодействия субъектов в производстве, но включает гуманизацию в построении взаимоотношений организаторов производства и субъектов его исполнения. Важными и для образования в данном подходе являются принципы всемерного развития и всестороннего использования организацией способностей работников, со стремлением к удовлетворению их разносторонних потребностей, а также с развитием механизмов самоорганизации и внутреннего контроля, стимулированием процессов групповой динамики, демократизации управления и гуманизации педагогического труда. Первая целостная теория управления, принадлежащая А. Файолю, представляет собой также совокупность норм, неофициальных правил и ценностей, убеждений, направленных на развитие связей между группами, другое, где деятельность администрации во многом ориентирована на интересы людей.

Как первый опыт социокультурного исследования феномена философии, важного и для философии образования. представляется учение П. Сорокина о социальной и культурной динамике [11]. Не случайно, выделив важные социальные сферы этого феномена, как науку, религию искусств.

Мировая тенденция управления образованием также строилась на основе общей теории управления социальными организациями, впитывая в себя основные принципы. И сегодня, теория управления образованием за рубежом является динамично развивающейся практико-ориентированной областью научного знания. Ее задачей выступает разработка специальных моделей и методов повышения эффективности управленческой деятельности образованием с учетом достижений общей науки управления. В отечественной педагогике вопросы научного управления образованием начали разрабатываться в 50-х годах XX-го века в рамках педагогической теории, что существенно отразилось в практике управления.

Особенностью такого управления являлся выраженный ценностный социально-ориентированный характер, который, к сожалению, стал утрачивать силу с разложением советского строя. Более того, ценностная основа как принцип образовательной и социально-культурной политики стала рассматриваться во многом избыточной, что и является сегодня

камнем преткновения образовательных традиций. В выстраивании гибкой и качественной политики необходима философия образования, связанная с теорией культуры общества. Одной из главных позиций такой философии образовательного управления считаем принцип культуросообразности в педагогической подготовке. Истоки данной традиции можно и нужно отслеживать в истории отечественной мысли, куда относятся идеи К.Д. Ушинского [12], Н.Ф. Бунакова [4], А.Н. Корфа [9]. Ученые-педагоги большое внимание уделяли гуманистическому компоненту в организационно-педагогических условиях, придавая значение педагогу как центральной фигуре образовательного процесса. Им первым принадлежит заслуга восприятия образования как целостной системы, нуждающейся в таком же управлении. о чем также пишет С.И. Гессен, связывая цели образования со строем общества.

Если под управлением понимать «функцию организованных систем различной природы, обеспечивающих сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их программы и целей» [2]; то под управлением образованием следует понимать один из видов социального управления, связанный с поддержанием целенаправленности и организованности традиционных и инновационных образовательных систем, направленных на развитие социального капитала. Соответственно целью теории управления образованием должны быть внимание не только к управленческим задачам внутри образования как системы, но и координация усилий по взаимодействию с социально-культурным развитием, в чем очевидна специфика и управленческой задачи, и самой сферы.

Этой цели отвечает, важно заметить, достаточно новое понятие управленческого сообщества – «педагогический менеджмент». Его структурные компоненты: руководитель, педагогический коллектив, коллектив обучаемых, осуществляемое по различным моделям. Принципы педагогического управления: целеполагание, целенаправленность управления, кооперация и разделение управленческого труда, функциональность, комплексность и систематическое самосовершенствование. Современный педагог менеджмента должен уметь производить действия с информацией, как то: принятие решения; организация выполнения принятых решений; предварительный, текущий и итоговый контроль. Методы педагогического менеджмента связаны с достижением целей и реализацией основных его функций. При этом особое место в подготовке педагога занимают методы психолого-педагогического и общественного (гуманитарного) воздействия.

Современные решения в управлении образованием, помимо традиционных критериев, должны соответствовать и оптимальной затрате сил, средств и времени, быть актуальными, современными, краткими и четкими. Таким образом, педагогический менеджмент стремится к максимальному соответствию данным задачам; однако, не менее важным смыслом данного понятия в теории и практике современного управления образованием, на наш взгляд, должно быть внимание к личности как субъекту данного взаимодействия и процесса. Это возможно в обращении к управлению образованием как сфере, активно следующей ценностным ориентирам в развитии общества. Среди ключевых фигур гуманитарного подхода такого видения социальной функции образования можно назвать школы Ш.А. Амонашвили,

В.И. Загвязинского [6], В.А. Слостенина [10], Е.В. Бондаревскую [3], В.А. Каракковского [7], Е.Н. Шиянова, Е.А. Ямбурга, других. Общей идеей позиции в становлении личности здесь выступает соединение идеи социально-культурного развития в сочетании с позицией саморазвития как важный итог гуманизации образования.

В исследованиях, посвященным качествам специалиста, «метой времени», выделяются ориентиры на профессиональную мобильность, умение видеть и решать возникающие проблемы, находить для них нестандартные решения, корпоративные умения по взаимодействию в команде, информационная и коммуникативно-технологическая культура, открытость и динамичность. Все качества непосредственно задают модель и личности педагога как модератора и фасилитатора такого развития, следовательно, включающего, помимо перечисленных, свойства адаптивности, толерантности и ценностно-мировоззренческой стрессоустойчивости. Если среди социокультурных установок специалиста в современном обществе выступает ценность профессионального успеха, то для педагога данный успех является не только универсальным критерием его как личности, но и связывается с успехом его воспитанников, что выдвигает важнейшим требованием к его социально-культурным мотивам деятельности альтруистический мотив как основу его ценностной самоидентификации.

На базе Института педагогики, психологии и физической культуры Курганского государственного университета, были изучены личностные ценностные социально-культурные установки и позиции магистрантов очной формы обучения по направлению «Педагогическое образование» (направленность «Менеджмент в образовании»). Материалом к изучению послужили «Анкета-тест «Кто Я» (всего 21 утверждение) (на изучение позиций в синдроме «индивидуализм-коллективизм», по Н.Г. Триандису (составитель Е.Б. Бабошина)). А также Анкета-тест на определение гуманистических либо технократических позиций личности, построенных по принципу предпочтительного выбора (а или б) (всего восемь утверждений, например. Первое: «Что для Вас важнее: а) Истина как Добро; б) Добро как Истина»).

Некоторые из результатов опроса: индивидуалистический выбор личности – 35%, коллективистический мотив в поведении личности – 65%. Внутренний анализ позиций показал значимость мотива к самореализации и созданию индивидуализированного социального пространства действия; в то же время проявилась менталеобразующая тенденция и, возможно, педагогическая позиция мотива кооперации своих усилий с другими, склонности замечать не только свои успехи, мотив эмпатии. Другое, что в целом свидетельствует о развитии индивидуалистических настроений и среди педагогов, например, в выстраивании карьеры, однако, при соответствующих внешних условиях сохраняющих тенденцию к ценностному взаимодействию с другими. И то, и другое является важной позицией для социально-культурного становления педагога в современных условиях. Подтверждением ценностных установок в деятельности служат результаты по второму опросу: гуманитарный характер деятельности – 70% в противовес только технологическому – 30%. Следует, однако, учесть, что большинство опрошенных представители женского пола.

Заметным оказалось и различие между студентами первого и второго курсов. Так, на первом курсе больше личностных ответов, на втором – процент выявленных коллективистических позиций оказался выше на 11,2%.

Выраженным показателем среди ответов магистрантов на первом курсе стало стремление к социальной самоидентификации. Студенты стремятся видеть в себе личность, как вписавшуюся в социально-культурный контекст, но в то же время сознающую и собственную индивидуальность. На втором курсе оказались сильны мотивы ощущения себя частью коллектива, общая культурная мобильность и открытость. Полагаем, что в таких различия мог сказаться возрастной ценз (студенты первого курса в большинстве моложе и не все имеют педагогический стаж, в отличие от студентов второго курса. Полагаем, что наличие педагогического опыта развивает в личности больше коллективистических установок). Конечно же, однако, и университетская среда должна помогать формировать в личности педагога важные качества. Здесь важны культурные и общепедагогические традиции, социального и научного характера. К таким мероприятиям в магистратуре под руководством профессора Г.М. Федосимова можно отнести научно-практические конференции, совместные с педагогическим университетом и образовательными учреждениями г. Екатеринбурга, а также образованием Казахстана, другое. Это участие в жизни университета, подбор профессионального педагогического состава с хорошим научным, педагогическим опытом. В такой среде наблюдается и развитие собственно педагогических мотивов среди обучающихся в магистратуре от первого ко второму курсам.

Итак, важной целью гуманитарного, в том числе массового образования, является не только формирование конкретных знаний, умений и навыков, но содействие становлению личности, ее социально-культурному мировоззрению. В ситуации, когда образование все активнее испытывает на себе влияние информационно-технологического общества и вынуждено становиться в позицию рыночной сферы услуг, вопрос о дальнейшем управлении его качеством как сферой становления личности становится ведущим для философии педагогики. В ситуации, порой, вынужденного обращения к дистанционной форме образования особо важно придавать значение его новым чертам, зависящим и от качества управления. Так, видимой для нас опасностью является риск снижения личностного ценностного положительного влияния педагога на становление личности. Считаем, что важным условием сохранения в психолого-педагогической подготовке возможности к межличностному взаимодействию педагогов и обучающихся, развитие таких форм образовательной и культурной деятельности, как конференции, фестивали, конкурсы, защита и реализация проектов, объединенные семинары, круглые столы, так далее. В процессе таких мероприятий создается особая творческая профессиональная и социальная атмосфера к сотрудничеству и образованию.

Успешная профессиональная самоидентификация личности студента опирается на его личностное становление. Сущностную основу самоидентификации личности составляет становление ее духовной культуры. Образовательное пространство подготовки педагога должно стать сферой и социально-культурного становления его личности. Так, по

М.М. Бахтину, пространство не фон, но становящееся целое. В.В. Лелеко определяет пространство культуры как «особый вид социального пространства, зависящий от конкретных особенностей культуры, развивающихся в этом пространстве». По ее мнению, «любое пространство культуры – часть социального пространства, хотя далеко не всякое социальное пространство – пространство культуры» [8, с. 58-59]. Важно помнить, что влияние на становление личности педагога может быть как позитивным, так и наоборот. Появление второго эффекта, как показывает наш опыт, проявляется в ситуации, о которой писал в свое время Э. Фромм, когда деятельность субъектов образования сводится к «отчужденно мозговой форме» [13, с. 271].

Во избежание отчужденной формы обучения, полагаем, в педагогическом менеджменте профессионального образования необходима реализация культуросообразного подхода в самом глубоком смысле понятия. Культуросообразный подход в управлении подготовкой педагога предполагает, как показывает опыт исследования Е.Б. Бабошиной (изучение социально-культурных качеств студентов педагогических специальностей и психолого-педагогического направления на базе Курганского государственного университета (2000–2020-й гг.; важные отдельные результаты исследования представлены в статье “Mechanisms of Formations of Human Culture in Education” [1]) внимание к социально-культурным характеристикам будущих педагогов в сочетании с их профессионально-мировоззренческими позициями.

Наконец, в педагогическом образовании, как важнейшей гуманитарной сфере по возвращению нового человеческого потенциала важно преодоление ситуации, когда образовательный процесс происходит по заданному алгоритму, все меньше опираясь на «живое» взаимодействие педагога и обучающегося. В активном разворачивании его дистанционной формы принцип позволит сохранить важнейшую социально-культурную функцию образовательного процесса – его одухотворяющую роль. Доказательством важности перечисленных принципов выступают следующие результаты изучения студентов-выпускников шести выпусков (профиль: Социальная педагогика (2014–2019 гг.), берется общая выборка из 178 опрошенных выпускников, где отдельно изучается показатель по каждому выпуску): 1. от 65% до 94% процентов студентов изучаемых выпусков отмечали значимость образовательной среды в их личностном становлении. 2. во всех группах наблюдалось усиление положительных показателей социально-культурных качеств. 3. от 47% до 74% в отдельной группе признали позитивное влияние преподавателя как специалиста и личности в этом процессе.

К выпуску у большинства студентов проявилось развитие целостности Я-концепции (так многие теперь не просто отмечали в себе развитие важных с их точки зрения социальных и культурных качеств, но представляли свои интересы и профессиональные устремления более целостно, отталкиваясь и от личного образовательного опыта, результатов педагогической практики). В подавляющем большинстве случаев студенты мотивированы на самореализацию в профессии. Итак, в результате анализа данных и педагогического опыта в роли преподавателя целого ряда дисциплин у Е.Б. Бабошиной сложилось убеждение, что большое

значение в вузовском воспитании имеет учет и гармонизация личных целей, жизненных планов и идеала специалиста. Таким образом, в современном управлении образованием важно сохранении позиции философии образования, связанной со смыслообразующей функцией. Полагаем, что именно в этом случае новый педагог окажется способным к скоростным изменениям жизни, сохранив в себе позицию субъекта сегодняшней и будущей культуры. Сочетание в этой целью позиций общей теории социального управления со спецификой отечественного школоведения и философии образования поможет не утратить, а обогатить все ценное, что уже имеется. Общие наблюдения и педагогическое взаимодействие со студентами и преподавателями-педагогами также показывают, что усвоение духовной и профессиональной ценности студентов происходит путем «рождения» отношения субъекта к явлению, приданием личностного смысла чему-либо, где культуросообразность заключается в воспитательно-идеалообразующем влиянии на будущего педагога, что есть развертывание духовно-нравственной способности личности к человеку – и культуротворчеству.

Литература

1. Baboshina H.B. Mechanisms of Formations of Human Culture in Education // Studies in logic, Grammar and rhetoric. 2017. Vol. 52, No.1, pp. 9-20. <https://doi.org/10.1515/slgr-2017-0038>
2. Большой Российский энциклопедический словарь. М., 2009. 1887 с.
3. Бондаревская Е.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах образования учебное пособие: М., Ростов-н/Д: Учитель. 1999. 560 с.
4. Бунаков Н. Ф. Как я стал и как перестал быть «учителем учителей». СПб., 1905. 159 с.
5. Дюркгейм Э. Ценностные и реальные суждения // Социологические исследования. 1991. №2. С. 23-39.
6. Загвязинский В.И. Наступит ли эпоха Возрождения? Стратегия инновационного развития российского образования. М.: Логос, 2014. 140 с.
7. Караковский В.А. Воспитание для всех. М.: НИИ школьных технологий. 2008. 240 с.
8. Лелеко В. В. Пространство повседневности как предмет культурологического анализа: автореф. дис. д-ра культурологии. СПб., 2002. 35 с.
9. Песковский М. Л. Барон Н. А. Корф, его жизнь и общественная деятельность: биографический очерк. СПб., 1893. 95 с.
10. Сластенин В. А., Исаев И. Ф. и др. Педагогика. М.: Академия. 2013. 576 с.
11. Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. СПб.: Рус. Христиан. гуманитар. Ин-та, 2000.
12. Ушинский К. Д. Русская школа. М.: Институт русской цивилизации. 2015. 688 с.
13. Фромм Э. Психоанализ и этика. М.: Республика. 1993. 415 с.
14. Фугелова Т.А. Социально-педагогические предпосылки становления и развития профессиональной мобильности будущего специалиста // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 3.
15. Хедоуори Ф., Альберт М. и др. Основы менеджмента. М.: ДЕЛЮ. 199 с.